

Mateusz Wiktorek¹

Przyjęcie zlecenia zabójstwa z art. 148a § 1 Kodeksu karnego jako myślzbrodnia

Wpływ tekstu: 13.12.2023 ○ Akceptacja do publikacji: 5.2.2024

Streszczenie:

Artykuł dotyczy typu przestępstwa z art. 148a § 1 Kodeksu karnego dodanego na mocy ustawy z 7.7.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, który polega na przyjęciu zlecenia zabójstwa człowieka w zamian za udzieloną lub obiecaną korzyść majątkową lub osobistą. Analiza obejmuje warianty interpretacyjne art. 148a § 1 Kodeksu karnego, których kształt odnosi się do elementów karalnego przygotowania do zabójstwa z art. 148 § 5 Kodeksu karnego. Typ przestępstwa z art. 148a § 1 Kodeksu karnego wprowadza karalność „przedprzygotowania” do zabójstwa polegającego na powzięciu zamiaru przyjęcia zlecenia zabójstwa. Wyprowadzone wnioski pozwalają na rozstrzygnięcie charakteru prawnego przestępstwa z art. 148a § 1 Kodeksu karnego, który kryminalizuje powzięcie zamiaru popełnienia czynu zabronionego, a nie czyn zabroniony, dlatego jest swego rodzaju myślzbrodnią, co godzi w podstawowe zasady ponoszenia odpowiedzialności karnej.

Słowa kluczowe: przyjęcie zlecenia zabójstwa, zamiar, myślzbrodnia, przedprzygotowanie, czyn zabroniony, przygotowanie, zabójstwo, nowelizacja Kodeksu karnego

Acceptance of a Murder Order under Article 148a § 1 of the Polish Criminal Code as a Thoughtcrime

The article concerns the type of crime under Article 148a § 1 of the Polish Criminal Code added by the Act of 7/7/2022 amending the Act – Polish Criminal Code and certain other acts, which consists in accepting an order to murder a human in exchange for a material

¹ Autor jest studentem kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, mateusz.wiktorek@student.uj.edu.pl, ORCID 0000-0002-8476-4926.

or personal benefit provided or promised. The analysis includes interpretative variants of Article 148a § 1 of the Polish Criminal Code, the form of which refers to the elements of punishable preparation for murder under Article 148 § 5 of the Polish Criminal Code. The type of crime under Article 148a § 1 of the Polish Criminal Code introduces the punishability of ‘pre-preparation’ for murder consisting in the intent to accept a murder order. The conclusions drawn make it possible to resolve the legal nature of the crime under Article 148a § 1 of the Polish Criminal Code, which criminalises the intent to commit a prohibited act, not a prohibited act itself, is therefore a kind of thoughtcrime, which violates the basic principles of criminal liability.

Key words: acceptance of a murder order, intent, thoughtcrime, pre-preparation, prohibited act, preparation, murder, amendment of the Polish Criminal Code

1. Wprowadzenie

Ustawa z 7.7.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw² mocą art. 1 pkt 56 wprowadza do Kodeksu karnego³ art. 148a⁴, który dotyczy przestępstwa polegającego na przyjęciu zlecenia zabójstwa człowieka w zamian za udzieloną lub obiecaną korzyść majątkową lub osobistą. Występek ten jest surowo zagrożony karą pozbawienia wolności od 2 do 15 lat.

Ustawodawca stawia przed nauką i praktyką prawa karnego kolejne wyzwanie interpretacyjne. Sporne jest bowiem, czy typ przestępstwa z art. 148a § 1 k.k. należy wyklądać jako penalizację czynu zabronionego, czy jako swego rodzaju myśłozbrodnię⁵ – penalizację samego zamiaru popełnienia czynu zabronionego. Na ten problem nakłada się fakt równoczesnego wprowadzenia przez ustawodawcę karalności przygotowania do

² Ustawa z 7.7.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022, poz. 2600 ze zm.), dalej: ustawa nowelizująca.

³ Ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. 2022, poz. 1138, tekst jedn. ze zm.), dalej: Kodeks karny, k.k.

⁴ Zob. art. 148a k.k.:

„§ 1. Kto przyjmuje zlecenie zabójstwa człowieka w zamian za udzieloną lub obiecaną korzyść majątkową lub osobistą, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15.

§ 2. Nie podlega karze za przestępstwo określone w § 1, kto przed wszczęciem postępowania karnego ujawnił wobec organu powołanego do ścigania przestępstw osobę lub osoby zlecające zabójstwo oraz istotne okoliczności popełnionego czynu”.

⁵ Posługiwanie się literackim słowem „myśłozbrodnia” w kontekście typu przestępstwa z art. 148a § 1 k.k. nie jest odosobnione: A. Barczak-Oplustil, M. Małecki, S. Tarapata, M. Iwański, *Ekspertyza. Populistyczna nowelizacja prawa karnego. Ustawa z dnia 7.07.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 762)*, Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja, 19.7.2022 r., <https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatinicjatywyplik/11542/4/762_kipkf.pdf>, [dostęp: 13.12.2023 r.], s. 30 i 32; M. Małecki, *Sejm uchwalił „myśłozbrodnię” (do 15 lat więzienia)*, „Dogmaty Karnisty” (Facebook) z 18.7.2022 r., <<https://www.facebook.com/dogmatykarnisty/posts/pfbid0y7qSHMBMHUAgwGUUeQHGX2aQD7NHn8WHXv9jYHRtVTQk9aGLRXqWQkZr8PhFo76wl>>, [dostęp: 13.12.2023 r.]. Źródłem słowa „myśłozbrodnia” jest dystopia George’a Orwella, który za jego pomocą określa przestępstwo w Oceanii – fikcyjnym, stworzonym przez siebie państwie: G. Orwell, *Rok 1984*, tłum. J. Fiedorczyk, Warszawa 2023, *passim*.

zabójstwa w art. 148 § 5 k.k.⁶ Konieczne jest zatem rozważenie relacji art. 148a § 1 k.k. do art. 148 § 5 k.k., a w konsekwencji wskazanie, na jakim etapie pochodzenia przestępstwa należy sytuować przyjęcie zlecenia zabójstwa w perspektywie przygotowania do zabójstwa⁷.

Celem niniejszego opracowania jest określenie charakteru prawnego przestępstwa z art. 148a § 1 k.k., a także przedstawienie głównych wątków jego konstytucyjności. Zaproponowane zostają warianty interpretacyjne art. 148a § 1 k.k. wraz z ich omówieniem obejmującym zagadnienia odpowiedzialności karnej zarówno zleceniobiorcy, jak i zleceniodawcy zabójstwa, a także określeniem relacji przyjęcia zlecenia zabójstwa do przygotowania i usiłowania zabójstwa. Analizy opierają się na metodzie dogmatycznoprawnej⁸ i uwzględniają dotychczasowy dorobek doktryny, materiały z procesu legislacyjnego, w tym uzasadnienia projektodawcy oraz uwagi zgłoszone w ramach konsultacji publicznych i opiniowania dotyczące art. 148a § 1 k.k.

2. Charakter prawny w ujęciu materialnoprawnym

Rozpoczynając od znamion, które charakteryzują zachowanie sprawcze typu przestępstwa z art. 148a § 1 k.k., tj. „przyjęcie zlecenia”, należy odwołać się do ich wykładni językowej i definicji słownikowych. Zgodnie ze słownikiem języka polskiego „przyjąć”, w omawianym kontekście, to: „zgodzić się na coś, uznać coś za odpowiednie”, „uznać coś za podstawę rozważań lub działań” lub „podjąć się pełnienia obowiązków, wykonania pracy itp.”⁹. „Przyjąć” propozycję to: „uznać coś za dobre, odpowiednie i w związku z tym być gotowym postępować w określony sposób”¹⁰. Natomiast „zlecenie” definiuje się jako: „polecenie wykonania czegoś” lub „umowa, w której osoba

⁶ Zob. art. 148 § 5 k.k.:

„Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1, 2 lub 3, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15”.

⁷ Na konieczność rozważenia relacji art. 148a § 1 k.k. do art. 148 § 5 k.k. zwracano uwagę już na samym początku prac legislacyjnych: *Opinia Zespołu ds. Prawa Karnego Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z 16.9.2021 r., 27.9.2021 r.*, <<https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12351306/12815612/12815615/dokument525810.pdf>>, [dostęp: 13.12.2023 r.], s. 18 – według opiniodawców dodanie art. 148a § 1 k.k.: „wymaga głębszych przemyśleń, zwłaszcza dotyczących powiązania tej regulacji z proponowaną zmianą, polegającą na dodaniu art. 148 § 5 k.k.”.

⁸ Zob. P. Kardas, *Zbieg przepisów ustawy w prawie karnym. Analiza teoretyczna*, Warszawa 2011, s. 90; W. Wróbel, D. Zając, *O dwóch dogmatykach prawa karnego [w:] Współczesne oblicze prawa karnego, prawa wykroczeń, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Violetcie Konarskiej-Wrzesek*, red. J. Bojarski, N. Daško, J. Lachowski, T. Oczkowski, A. Ziółkowska, Warszawa 2023, s. 950 i n.

⁹ *Słownik języka polskiego PWN*, red. L. Drabik, hasło: „przyjąć”, <<https://sjp.pwn.pl/sjp/przyjac;2512095.html>>, [dostęp: 13.12.2023 r.].

¹⁰ *Wielki słownik języka polskiego*, red. P. Źmigrodzki, hasło: „przyjąć”, <<https://wsjp.pl/haslo/podglad/11478/przyjac>>, [dostęp: 13.12.2023 r.].

lub instytucja zobowiązuje się do wykonania jakiejś pracy”¹¹; „dokument nakazujący komuś lub zobowiązujący kogoś do wykonania określonej czynności”¹².

„Zlecenie” z art. 148a § 1 k.k. należy oczywiście rozumieć w znaczeniu potocznym, przy uwzględnieniu definicji ogólnego języka polskiego, a nie w znaczeniu ściśle prawnym, mimo istnienia pewnego podobieństwa do umowy cywilnoprawnej¹³. Z uwagi na autonomiczną wykładnię pojęć prawnych na gruncie regulacji prawnokarnych nie jest to umowa zlecenia, o której mowa w art. 734 i n. Kodeksu cywilnego¹⁴ (czy „zlecenie w szerokim znaczeniu”¹⁵) lub też umowa o dzieło z art. 627 i n. Kodeksu cywilnego¹⁶, stąd błędne jest zrównywanie zlecenia zabójstwa z tą formą czynności prawnej przez Violetę Konarską-Wrzosek¹⁷, która twierdzi, że: „Przyjęcie zlecenia zabójstwa jest w istocie zawarciem (przystąpieniem do) umowy dwustronnej, przy której jedna strona (zlecający, zleceniodawca) składa propozycję zrealizowania określonego czynu zabronionego, a druga strona, której ta propozycja jest składana, przyjmuje ją (przyjmujący zlecenie, zleceniobiorca) albo odrzuca”¹⁸. Niewątpliwie spełnienie przyjętego zlecenia o takiej treści nie jest egzekwowalne czy wymagalne w kategoriach cywilistycznych¹⁹.

Nieprawidłowe jest wykładanie wskazanych znamion przez pryzmat norm prawa cywilnego, jeżeli już pierwotnie przyjęcie zlecenia zabójstwa człowieka jest bezprawne i nieważne. Przeciwnie do poglądu Michała Królikowskiego, nie należy odwoływać się do wykładni cywilistycznej nawet ze względu na: „przybliżenie koniecznych warunków stosunku, o jakim mowa w omawianym typie czynu zabronionego”²⁰. Warunki te powinny być określane przede wszystkim w oparciu o wykładnię językową znamion z art. 148a § 1 k.k. i potoczne rozumienie „zlecenia”, z uwzględnieniem celów i funkcji przepisów materialnoprawnych oraz roli dobra prawnego przy ich interpretacji.

2.1. Warianty interpretacyjne

Rozstrzygnięcie, jaki jest charakter prawny typu przestępstwa z art. 148a § 1 k.k. penalizującego przyjęcie zlecenia zabójstwa, wiąże się bezpośrednio z faktem dodania przez ustawodawcę w tej samej ustawie nowelizującej art. 148 § 5 k.k. wprowadzającego

¹¹ Słownik..., hasło: „zlecenie”, <<https://sjp.pwn.pl/sjp/zlecenie;2546305.html>>, [dostęp: 13.12.2023 r.].

¹² Wielki..., hasło: „zlecenie”, <<https://wsjp.pl/haslo/podglad/7685/zlecenie>>, [dostęp: 13.12.2023 r.].

¹³ Zob. M. Budyn-Kulik [w:] *Kodeks karny. Komentarz aktualizowany*, red. M. Mozgawa, LEX/el. 2023, komentarz do art. 148a k.k., teza 4; R. Kokot [w:] *Kodeks karny. Komentarz*, red. R.A. Stefański, Warszawa 2023, komentarz do art. 148a k.k., teza 6.

¹⁴ Ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2023, poz. 1610, tekst jedn. ze zm.), dalej: Kodeks cywilny.

¹⁵ M. Królikowski [w:] *Kodeks karny. Tom II. Część szczególna. Komentarz do art. 117–221*, red. M. Królikowski, R. Zawłocki, Warszawa 2023, komentarz do art. 148a k.k., teza 5.

¹⁶ Zob. R. Kokot [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 148a k.k., teza 6.

¹⁷ Zob. V. Konarska-Wrzosek [w:] *Kodeks karny. Komentarz*, red. V. Konarska-Wrzosek, LEX/el. 2023, komentarz do art. 148a k.k., teza 4.

¹⁸ V. Konarska-Wrzosek [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 148a k.k., teza 3.

¹⁹ Zob. A. Barczak-Oplustil, M. Małecki, S. Tarapata, M. Iwański, *Eksperyta...*, s. 31.

²⁰ M. Królikowski [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 148a k.k., teza 5.

karalność przygotowania do zabójstwa. Karalne czynienie przygotowań do zabójstwa (art. 148 § 5 k.k.) w odniesieniu do definicji legalnej przygotowania do przestępstwa (art. 16 § 1 k.k.) składa się z dwóch elementów:

- 1) powzięcia zamiaru popełnienia zabójstwa („sprawca w celu popełnienia czynu zabronionego”),
- 2) podjęcia czynności mających stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do zabójstwa („podejmuje czynności mające stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do jego dokonania”)²¹. Z tego względu przyjęcie zlecenia zabójstwa, jako osobny typ przestępstwa, musi być pozbawione – z logicznego punktu widzenia – co najmniej jednego z tych dwóch elementów. Wynika to z wykładni systemowej i odrębnego skodyfikowania przygotowania do zabójstwa oraz przyjęcia zlecenia zabójstwa, których zakresy penalizacji nie powinny się pokrywać²².

Zachowanie sprawcze z art. 148a § 1 k.k.: „nie jest jeszcze przygotowaniem, ponieważ stanowi etap je poprzedzający na drodze przestępstwa”²³. Sam projektodawca potwierdza takie usytuowanie omawianego zachowania, uzasadniając, że: „Przyjęcie zlecenia zabójstwa nie mieści się w prawnych ramach przygotowania do popełnienia zabójstwa, gdyż nie jest to porozumienie w celu popełnienia czynu zabronionego w rozumieniu art. 16 § 1 k.k. (...)”²⁴, bowiem: „Propozycja kryminalizacji tego zachowania stanowi uzupełnienie karalności przygotowania do zabójstwa (...)”²⁵. Jeżeli sprawca powziął zamiar zabójstwa i podjął czynności przygotowawcze do zabójstwa, np. poprzez wejście w porozumienie ze zleceniodawcą, to popełnił karalne przygotowanie do zabójstwa z art. 148 § 5 k.k.²⁶ Celnie twierdzi Violetta Konarska-Wrzosek, iż: „Przyjęcie zlecenia zabójstwa wymyka się spod klasycznych czynności przygotowawczych w postaci wejścia w porozumienie z inną osobą w celu wspólnego popełnienia przestępstwa, tj. zachowania penalizowanego przez dodany art. 148 § 5 k.k.”²⁷.

²¹ Na potrzeby niniejszego opracowania sformułowanie „czynności przygotowawcze” odnosi się wyłącznie do drugiego elementu przygotowania do przestępstwa (części znamion z art. 16 § 1 k.k.), a nie do przygotowania do przestępstwa jako całości (wszystkich znamion z art. 16 § 1 k.k.).

²² Zob. M. Małecki, *Sejm...*

²³ J. Giezek, D. Gruszecka, K. Lipiński, *Opinia na temat ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 762)*, Opinie i ekspertyzy, OE-412, Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji, Kancelaria Senatu 2022, <<https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/6468/plik/oe-412.pdf>>, [dostęp: 13.12.2023 r.], s. 72. Zob. J. Karnat [w:] *Kodeks karny. Art. 1–316. Komentarz*, red. B. Gadecki, Warszawa 2023, komentarz do art. 148a k.k., teza 1.

²⁴ Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z 22.2.2022 r., druk nr 2024, Sejm IX kadencji, <<https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/2851B-C6F8739C593C12587F10042EF6E/%24File/2024.pdf>>, [dostęp: 13.12.2023 r.], s. 59.

²⁵ Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z 22.2.2022 r., druk nr 2024, Sejm IX kadencji, <<https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/2851B-C6F8739C593C12587F10042EF6E/%24File/2024.pdf>>, [dostęp: 13.12.2023 r.], s. 58.

²⁶ Zob. A. Barczak-Oplustil, M. Małecki, S. Tarapata, M. Iwański, *Ekspertyza...*, s. 29.

²⁷ V. Konarska-Wrzosek [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 148a k.k., teza 1.

Zachowanie polegające na przyjęciu zlecenia zabójstwa jest zatem pozbawione elementu:

- 1) powzięcia zamiaru zabójstwa lub,
- 2) podjęcia czynności przygotowawczych do zabójstwa.

Z uwagi na to, że art. 148a § 1 k.k. to występki, w odniesieniu do którego brak jest klauzuli nieumyślności, na zasadzie art. 8 k.k. można popełnić go tylko umyślnie. Jednakże dotychczasowe wypowiedzi doktryny nie są jednoznaczne co do możliwych postaci zamiaru w przypadku karalnego przyjęcia zlecenia zabójstwa, tj. czy przestępstwo z art. 148a § 1 k.k. może zostać popełnione tylko z zamiarem bezpośrednim²⁸, czy także z zamiarem *quasi* ewentualnym („sprawca ma zamiar bezpośredni tylko co do przyjęcia zlecenia zabójstwa oraz zamiar ewentualny co do uzyskania za to korzyści majątkowej lub osobistej”²⁹) albo z zamiarem ewentualnym³⁰. Przyjęcie, iż możliwe są obie postacie zamiaru, sprawia, że przestępstwo przyjęcia zlecenia zabójstwa z art. 148a § 1 k.k. „wymyka się” istotnie znamionom przygotowania do przestępstwa, którego sprawca musi mieć na celu dokonanie konkretnego przestępstwa, a więc działać z zamiarem bezpośrednim, dodatkowo o kierunkowym zabarwieniu, co przesądza definicja legalna z art. 16 § 1 k.k.

Przy uwzględnieniu dotychczasowych rozważań, przestępstwo przyjęcia zlecenia zabójstwa z art. 148a § 1 k.k. może być rozumiane jako:

- 1) powzięcie zamiaru zabójstwa³¹ (bez podjęcia czynności przygotowawczych do zabójstwa),
- 2) podjęcie czynności przygotowawczych do zabójstwa³² (bez powzięcia zamiaru zabójstwa),
- 3) powzięcie zamiaru przyjęcia zlecenia zabójstwa³³ (bez powzięcia zamiaru zabójstwa i bez podjęcia czynności przygotowawczych do zabójstwa).

Ad 1

Jeżeli przestępstwo przyjęcia zlecenia zabójstwa z art. 148a § 1 k.k. polega na tym, że sprawca powziął zamiar zabójstwa, to należy rozumieć przez to również powzięcie zamiaru przyjęcia zlecenia zabójstwa. W tym wariantcie art. 148a § 1 k.k. penalizuje jedynie stronę podmiotową czynu zabronionego, która jednocześnie jest pierwszym elementem

²⁸ Zob. M. Budyn-Kulik [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 148a k.k., teza 8; P. Bogacki, M. Olęzałek, *Kodeks karny. Komentarz do nowelizacji z 7.7.2022 r.*, Warszawa 2023, komentarz do art. 148a k.k., teza 7; J. Karnat [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 148a k.k., teza 4; M. Królikowski [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 148a k.k., teza 13.

²⁹ V. Konarska-Wrzošek [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 148a k.k., teza 2.

³⁰ Zob. R. Kokot [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 148a k.k., teza 8.

³¹ Zob. J. Giezek, D. Gruszecka, K. Lipiński, *Opinia...*, s. 72; R. Kokot [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 148a k.k., teza 15; J. Karnat [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 148a k.k., teza 1.

³² Zob. uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z 22.2.2022 r., druk nr 2024, Sejm IX kadencji, <<https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/2851BC6F8739C593C12587F10042EF6E/%24File/2024.pdf>>, [dostęp: 13.12.2023 r.], s. 59.

³³ Zob. A. Barczak-Oplustil, M. Małecki, S. Tarapata, M. Iwański, *Ekspertyza...*, s. 31; M. Królikowski [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 148a k.k., teza 1 i 3.

karalnego przygotowania do zabójstwa z art. 148 § 5 k.k. Zgodnie z takim wariantem interpretacyjnym sprawca nie musi podejmować czynności przygotowawczych do zabójstwa, bowiem jego zachowanie jest penalizowane na jeszcze wcześniejszym polu zagrożenia dla dobra prawnego, w tym przypadku w postaci życia. W ramach art. 148a § 1 k.k. zachowaniem sprawczym jest zatem myśl człowieka, dlatego ten typ przestępstwa można określić mianem myślozbrodni – brak jest w nim strony przedmiotowej, a konieczne jest wykazanie wyłącznie strony podmiotowej czynu zabronionego.

Z powyższej interpretacji wynika, że art. 148a § 1 k.k. może być postrzegany jako wprowadzający karalność drugiej strony podżegania do przestępstwa. Podżegacz (zleceniodawca), składając zlecenie zabójstwa i wywołując tym samym zamiar zabójstwa u zleceniobiorcy, ponosi odpowiedzialność karną za osobny typ czynu zabronionego – podżeganie do zabójstwa (art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 148 § 1 k.k.). Dokonanie podżegania jest bowiem nieakcesoryjne w stosunku do popełnienia czynu zabronionego przez sprawcę bezpośredniego, dlatego wystarczające jest jego skuteczne nakłonienie, przejawiające się w powzięciu zamiaru – nie jest wymagane dokonanie, usiłowanie ani nawet przygotowanie do zabójstwa przez sprawcę bezpośredniego (zleceniobiorcę)³⁴. Podżegacz (zleceniodawca), składając nieświadomie zlecenie zabójstwa zleceniobiorcy, który wcześniej powziął zamiar zabójstwa, ponosi odpowiedzialność karną za usiłowanie nieudolne podżegania do zabójstwa (art. 13 § 2 k.k. w zw. z art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 148 § 1 k.k.). Sprawca (zleceniobiorca), przyjmując zlecenie z zamiarem zabójstwa, ponosi odpowiedzialność karną za przestępstwo przyjęcia zlecenia zabójstwa (art. 148a § 1 k.k.).

Ad 2

Jeżeli przestępstwo przyjęcia zlecenia zabójstwa z art. 148a § 1 k.k. polega na tym, że sprawca podjął czynności przygotowawcze do zabójstwa, to należy rozumieć przez to również powzięcie zamiaru przyjęcia zlecenia zabójstwa. W tym wariantcie art. 148a § 1 k.k. penalizuje stronę podmiotową, a także stronę przedmiotową czynu zabronionego, która jednocześnie jest drugim elementem karalnego przygotowania do zabójstwa z art. 148 § 5 k.k. W odniesieniu do przykładów czynności przygotowawczych z art. 16 § 1 k.k. przyjęcie zlecenia zabójstwa może być interpretowane jako wejście w porozumienie ze zleceniodawcą³⁵. Zamiar przyjęcia zlecenia zabójstwa, czyli przestępstwa z art. 148a § 1 k.k., jest zamanifestowany, ujawnia się w obiektywnych czynnościach przygotowawczych do zabójstwa, które mogą polegać np. na uzgodnieniach czynionych podczas rozmowy.

Podżegacz (zleceniodawca), składając zlecenie zabójstwa i nie wywołując zamiaru zabójstwa u zleceniobiorcy, ponosi odpowiedzialność karną za usiłowanie podżegania do zabójstwa (art. 13 § 1 lub 2 k.k. w zw. z art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 148 § 1 k.k.).

³⁴ Zob. P. Kardas [w:] *Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Część I. Komentarz do art. 1–52*, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2016, komentarz do art. 18 k.k., teza 162; J. Giezek, K. Lipiński [w:] *Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz*, red. J. Giezek, Warszawa 2021, komentarz do art. 18 k.k., teza 55; V. Kornarska-Wrzosek [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 18 k.k., teza 17.

³⁵ Zob. odnośnie do „wejścia w porozumienie z inną osobą”: M. Małecki, *Przygotowanie do przestępstwa. Analiza dogmatycznoprawna*, Warszawa 2016, s. 184–205.

Podżeganie może być popełnione w formie usiłowania, gdy podżegacz nieskutecznie nakłaniał sprawcę bezpośredniego do popełnienia czynu zabronionego, co oznacza, że nie wywołał u niego zamiaru³⁶. Sprawca (zleceniobiorca), przyjmując zlecenie zabójstwa zachowaniem przejawiającym się w podjęciu czynności przygotowawczych, nie ma zamiaru zabójstwa, a ponosi odpowiedzialność karną za przestępstwo przyjęcia zlecenia zabójstwa (art. 148a § 1 k.k.).

Ad 3

Jeżeli przestępstwo przyjęcia zlecenia zabójstwa z art. 148a § 1 k.k. polega na tym, że sprawca powziął wyłącznie zamiar przyjęcia zlecenia zabójstwa, to w tym wariancie penalizowana jest jedynie strona podmiotowa czynu zabronionego. Z tego względu sprawca (zleceniobiorca) ani nie ma zamiaru zabójstwa, ani nie podejmuje czynności przygotowawczych do zabójstwa. W ramach art. 148a § 1 k.k. zachowaniem sprawczym jest zatem myśl człowieka, dlatego ten typ przestępstwa, po raz kolejny, można określić mianem myślozbrodni – brak jest w nim strony przedmiotowej, a konieczne jest wykazanie wyłącznie strony podmiotowej czynu zabronionego, która odnosi się jedynie do samego przyjęcia zlecenia, bez jego ukierunkowania na przestępstwo zabójstwa z art. 148 § 1 k.k.

Podżegacz (zleceniodawca), składając zlecenie zabójstwa i nie wywołując zamiaru zabójstwa u zleceniobiorcy, także w tym wariancie ponosi odpowiedzialność karną za usiłowanie podżeganie do zabójstwa (art. 13 § 1 lub 2 k.k. w zw. z art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 148 § 1 k.k.). Sprawca (zleceniobiorca), przyjmując zlecenie zabójstwa zachowaniem polegającym np. na przeczytaniu wiadomości tekstowej, nie ma zamiaru zabójstwa, a ponosi odpowiedzialność karną za przestępstwo przyjęcia zlecenia zabójstwa (art. 148a § 1 k.k.).

* * *

Wobec niewyodrębnienia autonomicznej postaci sprawstwa zleceniodawczego³⁷, odpowiedzialność zleceniodawcy opiera się na dotychczasowych zasadach³⁸. Na marginesie i w uzupełnieniu powyższych uwag dotyczących ponoszenia odpowiedzialności karnej przez zleceniodawcę warto wskazać, że kwalifikacje prawne podane w każdym z wariantów interpretacyjnych to wyniki wyłączenia wielości ocen zlecenia zabójstwa. Przed wprowadzeniem art. 148a § 1 k.k. jedyną możliwą do stosowania konstrukcją w przypadku takiego czynu było podżeganie do zabójstwa (art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 148

³⁶ Zob. P. Kardas [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 18 k.k., teza 140 i 160; J. Giezek, K. Lipiński [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 18 k.k., teza 56; V. Konarska-Wrzosek [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 18 k.k., teza 17.

³⁷ Zob. M. Bielski, *Sprawstwo zleceniodawcze w projekcie nowelizacji kodeksu karnego*, „Prokuratura i Prawo” 2006, nr 10, s. 46 i n.; Ł. Pohl, *Sprawstwo zleceniodawcze jako nowa zjawiskowa forma czynu zabronionego. Uwagi na tle projektu zmian kodeksu karnego*, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2007, nr 3, s. 73 i n.

³⁸ Zob. R. Kokot [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 148a k.k., teza 7.

§ 1 k.k.). Po wprowadzeniu art. 148a § 1 k.k., gdy przyjęcie zlecenia zabójstwa stanowi osobny typ przestępstwa, zleceniodawca zabójstwa w istocie podlega równocześnie, ale w pierwszej kolejności do popełnienia właśnie tego przestępstwa – chce bowiem, żeby zlecenie zabójstwa zostało przyjęte (art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 148a § 1 k.k.)³⁹. Dochodzi wówczas do zbiegu dwóch zamiarów bezpośrednich zorientowanych na różne skutki – bliższy i dalszy⁴⁰. Podżeganie do przyjęcia zlecenia zabójstwa pozostaje zatem w zbiegu niewłaściwym z podżeganiem do zabójstwa, który należy wyeliminować regułami konsumpcji lub subsydiarności na rzecz zakwalifikowania czynu zleceniodawcy jako podżegania do zabójstwa, czyli wyłącznie w oparciu o art. 148 § 1 k.k. przewidujący surowszą sankcję⁴¹.

Podżeganie do zabójstwa może być jednak przyjęte tylko wtedy, gdy zleceniodawca chce, jak wynika z art. 18 § 2 k.k., aby zabójstwo zostało dokonane⁴². Nie można podżegać do zabójstwa w zamiarze ewentualnym, jak też w warunkach świadomej lub nieświadomej nieumyślności. Należy zatem odróżnić nakłanianie do przyjęcia zlecenia zabójstwa od nakłaniania do zabójstwa. Michał Królikowski zauważa bowiem, że: „podżegając do przyjęcia zlecenia, nakłaniający nie musi z założenia chcieć lub godzić się na dokonanie czynu z art. 148 KK³⁹. Z tego względu, jeżeli z okoliczności wynika, iż zleceniodawca co najwyżej godzi się na dokonanie zabójstwa albo chce, aby zabójstwo zostało dokonane, ale bez sprecyzowania konkretnej osoby, nie będzie mógł odpowiadać za podżeganie do zabójstwa, tylko – potencjalnie – za podżeganie do przyjęcia zlecenia zabójstwa. W takich sytuacjach zleceniodawca, gdy wywołał zamiar przyjęcia zlecenia zabójstwa u zleceniobiorcy – może odpowiadać za podżeganie do przyjęcia zlecenia zabójstwa (art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 148a § 1 k.k.), a gdy nie wywołał takiego zamiaru – może odpowiadać za usiłowanie podżegania do przyjęcia zlecenia zabójstwa (art. 13 § 1 lub 2 k.k. w zw. z art. 18 § 2 k.k. w zw. z art. 148a § 1 k.k.)⁴⁴. Uściślenie to wydaje się nie mieć doniosłego znaczenia w praktyce, albowiem zlecenie zabójstwa w znakomitej większości przypadków wiąże się z chęcią zabójstwa danej osoby.

Zdaniem Joanny Karnat niewykluczona jest również odpowiedzialność karna zleceniodawcy za: „przygotowanie do zabójstwa w formie wieloosobowej, tj. wejścia w porozumienie z inną osobą”, jeżeli „udzielający korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy w zamian za zabójstwo człowieka odpowiedzialny jedynie na skierowaną do niego ofertę zabójstwa⁴⁵. Rajnhardt Kokot wskazuje także na możliwość

³⁹ Zob. J. Giezek, D. Gruszecka, K. Lipiński, *Opinia...*, s. 74; A. Barczak-Oplustil, M. Małecki, S. Tarapata, M. Iwański, *Ekspertyza...*, s. 31; R. Kokot [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 148a k.k., teza 16.

⁴⁰ Zob. R. Kokot [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 148a k.k., teza 16.

⁴¹ Zob. A. Barczak-Oplustil, M. Małecki, S. Tarapata, M. Iwański, *Ekspertyza...*, s. 31; J. Karnat [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 148a k.k., teza 10; R. Kokot [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 148a k.k., teza 7 i 16.

⁴² Zob. M. Królikowski [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 148a k.k., teza 12.

⁴³ M. Królikowski [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 148a k.k., teza 12.

⁴⁴ Zob. R. Kokot [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 148a k.k., teza 16.

⁴⁵ J. Karnat [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 148a k.k., teza 10.

realizacji przez zleceniodawcę znamion sprawstwa polecającego (jeżeli wykorzystuje relację uzależnienia od siebie zleceniobiorcy – zlecić popełnienie zabójstwa można zarówno zleceniobiorcy niezależnemu, jak i uzależnionemu od zleceniodawcy), a nawet sprawstwa kierowniczego zabójstwa (jeżeli „panuje” nad dalszym przebiegiem zdarzeń) w przypadku jego dokonania przez zleceniobiorcę lub usiłowania którejs z tych form sprawczych w sytuacji, gdy zleceniobiorca finalnie nie dokonuje zabójstwa. Jeżeli zleceniodawca zleca zabójstwo zleceniobiorcy, który wcześniej powziął zamiar zabójstwa, a ten pierwszy ma tego świadomość, to zastosowanie może znaleźć konstrukcja pomocnictwa psychicznego⁴⁶. Paleta różnych podstaw odpowiedzialności karnej zleceniodawcy dowodzi, że art. 148a § 1 k.k. może rodzić kontrowersje w tym zakresie⁴⁷.

Agnieszka Barczak-Oplustil, Mikołaj Małecki, Szymon Tarapata i Mikołaj Iwański, eksperci z Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego Fundacja, podnoszą, że wprowadzenie typu przestępstwa z art. 148a § 1 k.k. prowadzi do absurdalnych rozstrzygnięć w zakresie ponoszenia odpowiedzialności przez zleceniodawcę. W przypadku bowiem, gdy zleceniobiorca nie usiłuje dokonać zabójstwa, wobec zleceniodawcy (podżegacza lub pomocnika) sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, co wynika z art. 22 § 2 k.k. Jednocześnie zleceniobiorcy za realizację znamion z art. 148a § 1 k.k. grozi kara pozbawienia wolności od 2 do 15 lat. Dysproporcja ta zaprzecza zasadom sprawiedliwej, proporcjonalnej, celowej i równej kary⁴⁸.

2.1.1. Powzięcie zamiaru zabójstwa

Projektodawca w uzasadnieniu projektu ustawy nowelizującej niejednokrotnie wskazuje, że do popełnienia przestępstwa przyjęcia zlecenia zabójstwa z art. 148a § 1 k.k. nie jest konieczne powzięcie zamiaru zabójstwa⁴⁹, co wykluczałoby pierwszy wariant interpretacyjny (art. 148a § 1 k.k. jako powzięcie zamiaru zabójstwa). W tym samym tonie wypowiadają się eksperci z Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego Fundacja, a także Sąd Najwyższy, iż pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sprawcy przestępstwa z art. 148a § 1 k.k. (zleceniobiorcy) nie wymaga, aby ten miał realny zamiar zabójstwa człowieka⁵⁰. Słusznie podnosi się bowiem, że analizowany art. 148a § 1 k.k. nie zawiera żadnego znamienia wskazującego na cel działania

⁴⁶ Zob. R. Kokot [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 148a k.k., teza 7.

⁴⁷ Zob. *Opinia Rzecznika Praw Obywatelskich dotycząca ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z 7.7.2022 r. (druk senacki nr 762, druki sejmowe nr 2024, 2339 i 2339-A)*, 15.7.2022 r., <https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatinicjatywypliki/11542/4/762_rpo.pdf>, [dostęp: 13.12.2023 r.], s. 35.

⁴⁸ Zob. A. Barczak-Oplustil, M. Małecki, S. Tarapata, M. Iwański, *Ekspertyza...*, s. 31–32.

⁴⁹ Zob. uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z 22.2.2022 r., druk nr 2024, Sejm IX kadencji, <<https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/2851BC6F8739C593C12587F10042EF6E/%24File/2024.pdf>>, [dostęp: 13.12.2023 r.], s. 59.

⁵⁰ Zob. A. Barczak-Oplustil, M. Małecki, S. Tarapata, M. Iwański, *Ekspertyza...*, s. 30; *Uwagi Sądu Najwyższego do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw*, BSA II.021.18.2021, Biuro Studiów i Analiz, 12.10.2021 r., <<https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12351306/12815618/12815621/dokument542453.pdf>>, [dostęp: 13.12.2023 r.], s. 23.

sprawcy (w przeciwieństwie do przygotowania do przestępstwa, które to z definicji jest przestępstwem kierunkowym)⁵¹.

Przytoczenia wymaga jeszcze pogląd przeciwny, zasadniczo zgodny z pierwszym wariantem interpretacyjnym, z tym jednak zastrzeżeniem, że niniejszym prawidłowo odczytano intencję Jacka Gieźka, Dagmary Gruszeckiej i Konrada Lipińskiego, którzy w kontekście przyjęcia zlecenia zabójstwa wskazują, iż: „bezprawie [typu przestępstwa z art. 148a § 1 k.k. – M.W.] wyraża się wyłącznie w nabyciu zamiaru naruszenia chronionego danym przepisem dobra prawnego [życia ludzkiego⁵² – M.W.]”, co wydaje się oznaczać konieczność powzięcia zamiaru zabójstwa przez sprawcę (zleceniobiorcę), aczkolwiek z „komunikacją zaistnienia tej zmiany psychicznej i pojawienia się wewnętrznej zgody na bezprawne zachowanie”⁵³. Podobnie twierdzi Rzecznik Praw Obywatelskich, że: „Przyjęcie zlecenia w kontekście karalności czynności przygotowawczych do zabójstwa oznacza w istocie karanie za samo podjęcie zamiaru popełnienia czynu zabronionego, gdyż podjęcie jakiejkolwiek czynności w celu wykonania zlecenia przez sprawcę, który zlecenie przyjął, winno być kwalifikowane jako przygotowanie”⁵⁴, czym sprowadza realizację znamion z art. 148a § 1 k.k. do powzięcia zamiaru zabójstwa.

Możliwość wprowadzenia w błąd i oszukania zleceniodawcy na gruncie art. 148a § 1 k.k. komentowana jest w doktrynie. W opinii Joanny Karnat: „Osoba, która informuje dającego zlecenie zabójstwa o jego przyjęciu, nie mając jednocześnie zamiaru jego wykonania, jedynie w celu uzyskania nienależnej korzyści majątkowej, wyczerpuje znamiona czynu zabronionego z art. 286 § 1, a nie z art. 148a § 1 KK”⁵⁵. Konkluzja oparta jest o *ratio legis* art. 148a § 1 k.k., którego przedmiotem ochrony jest dobro prawne w postaci życia i zdrowia człowieka – jeżeli zleceniobiorca nie ma zamiaru zabójstwa, to nie sprowadza zagrożenia dla wskazanych dóbr prawnych, dlatego nie może ponosić odpowiedzialności na podstawie art. 148a § 1 k.k.⁵⁶ Według Mariusza Olężałka i Piotra Bogackiego: „Przyjmujący zlecenie zabójstwa nie może pozorować tego faktu i wprowadzać w błąd osobę zlecającą, wówczas do realizacji znamion z art. 148a § 1 KK nie dojdzie. Przyjmujący zlecenie musi wyrazić wolę dokonania czynu zabronionego o znamionach określonych w art. 148 § 1–3 KK”⁵⁷. Pogląd ten jest o tyle spójny, że zakłada konieczność powzięcia zamiaru zabójstwa przez zleceniobiorcę, aby możliwe było stwierdzenie realizacji kompletu znamion z art. 148a § 1 k.k.⁵⁸ Zgodnie z nim, jeżeli zleceniobiorca przyjmuje zlecenie, ale nie ma zamiaru zabójstwa, to nie realizuje wszystkich znamion, dlatego nie może odpowiadać za dokonanie przestępstwa z art. 148a § 1 k.k. Analogiczne stanowisko,

⁵¹ Zob. A. Barczak-Oplustil, M. Małecki, S. Tarapata, M. Iwański, *Ekspertyza...*, s. 30–31.

⁵² Zob. J. Giezek, D. Gruszecka, K. Lipiński, *Opinia...*, s. 72.

⁵³ J. Giezek, D. Gruszecka, K. Lipiński, *Opinia...*, s. 72.

⁵⁴ *Opinia Rzecznika Praw Obywatelskich...*, s. 35–36.

⁵⁵ J. Karnat [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 148a k.k., teza 9.

⁵⁶ Zob. J. Karnat [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 148a k.k., teza 9.

⁵⁷ P. Bogacki, M. Olężałek, *Kodeks...*, komentarz do art. 148a k.k., teza 6.

⁵⁸ Zob. P. Bogacki, M. Olężałek, *Kodeks...*, komentarz do art. 148a k.k., teza 6.

w kwestii przyjęcia zlecenia „dla pozoru”, wyraża Rajnhardt Kokot, że jeżeli po stronie zleceniobiorcy nie powstaje zamiar zabójstwa, to przypadek taki nie może być interpretowany przez pryzmat regulacji art. 148a § 1 k.k.⁵⁹ Takiego wymogu, jak uzasadniono powyżej, nie sposób jednak pogodzić z brzmieniem typu z art. 148a § 1 k.k., niebędącego przestępstwem kierunkowym.

Ponadto wątpliwe jest twierdzenie Mariusza Olężałka i Piotra Bogackiego, że: „Warunkiem wypełnienia znamienia przyjęcia zlecenia konieczne jest udowodnienie nie tyle zamiaru zabójstwa, ile gotowości do jego popełnienia”, która następuje w „sferze przeżyć intelektualnych i wolicjonalnych”⁶⁰, bowiem Kodeks karny w kontekście strony podmiotowej czynu zabronionego wskazuje na umyślność albo nieumyślność. Stosunek psychiczny sprawcy do czynu obejmuje, co prawda, sferę intelektualną i wolicjonalną, ale nieznaną jest polskiemu prawu karnemu odrębna konstrukcja „gotowości”, którą może sugerować powyższy cytat.

Wracając do wspomnianego uzasadnienia, zauważalna jest jednak niekonsekwencja projektodawcy, który argumentuje, że:

Projekt art. 148a § 1 k.k. nie przewiduje natomiast karalności tzw. pozorowanego przyjęcia zlecenia zabójstwa, tj. wprowadzenia w błąd zlecającego co do faktu przyjęcia zlecenia, np. w celu uzyskania korzyści majątkowej lub osobistej. W takim bowiem przypadku nie dochodzi do przyjęcia zlecenia, gdyż osoba, której jest ono zlecane, nie wyraża realnej gotowości jego popełnienia. Warunkiem wypełnienia znamienia przyjęcia zlecenia zabójstwa jest zmanifestowanie niepozorowanej gotowości jego dokonania przez przyjmującego zlecenie – osobie zlecającej⁶¹.

Jeżeli (zgodnie z uzasadnieniem projektu) pozorowane przyjęcie zlecenia zabójstwa zachodzi wtedy, gdy zleceniobiorca „nie wyraża realnej gotowości jego popełnienia”, to oznacza, że nie zamierza zagrozić dobru prawnemu w postaci życia, czyli nie może mieć zamiaru zabójstwa. W takim razie (zgodnie z tym tokiem rozumowania), *a contrario*, w przypadku niepozorowanego (przestępnego, relewantnego z punktu widzenia art. 148a § 1 k.k.) przyjęcia zlecenia zabójstwa zleceniobiorca wyraża realną gotowość jego popełnienia, a więc musi mieć zamiar zabójstwa. Taki wniosek jest jednak sprzeczny z innym wskazaniem projektodawcy, według którego nie jest konieczne powzięcie zamiaru zabójstwa do realizacji znamion z art. 148a § 1 k.k.⁶², dlatego wręcz potwierdza, że wprowadzenie zleceniodawcy w błąd jest karalne⁶³.

⁵⁹ Zob. R. Kokot [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 148a k.k., teza 10.

⁶⁰ P. Bogacki, M. Olężałek, *Kodeks...*, komentarz do art. 148a k.k., teza 6.

⁶¹ Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z 22.2.2022 r., druk nr 2024, Sejm IX kadencji, <<https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/2851BC6F8739C593C12587F10042EF6E/%24File/2024.pdf>>, [dostęp: 13.12.2023 r.], s. 59–60.

⁶² Zob. uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z 22.2.2022 r., druk nr 2024, Sejm IX kadencji, <<https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/2851BC6F8739C593C12587F10042EF6E/%24File/2024.pdf>>, [dostęp: 13.12.2023 r.], s. 59.

⁶³ Zob. A. Barczak-Oplustil, M. Małecki, S. Tarapata, M. Iwański, *Ekspertyza...*, s. 31: „Obiektywne przyjęcie zlecenia oczywiście nie musi oznaczać chęci jego wykonania”; *Uwagi Sądu Najwyższego...*, s. 23: „Znamiona przestępstwa wyczerpie zatem także taka osoba, która ma zamiar wyłudzić od zlecającego

Według poglądu, że do popełnienia przestępstwa z art. 148a § 1 k.k. nie jest konieczne powzięcie zamiaru zabójstwa, zachowanie polegające na przyjęciu zlecenia zabójstwa człowieka nie zagraża zatem dobru prawnemu w postaci życia. To rodzi pytanie o cel ochronny art. 148a § 1 k.k., który jest typem z abstrakcyjnego narażenia dobra prawnego na niebezpieczeństwo⁶⁴, zamieszczonym w rozdziale XIX Kodeksu karnego, dotyczącym przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu. Wskazuje się, że przedmiotem ochrony jest tu życie (i zdrowie⁶⁵) człowieka, chociaż przyjęcie zlecenia zabójstwa dałoby wyprzedza naruszenie czy choćby realne zagrożenie tego dobra prawnego⁶⁶. Jeżeli sprawca przestępstwa z art. 148a § 1 k.k. przyjmuje zlecenie zabójstwa człowieka, ale nie ma przy tym zamiaru zabójstwa, pozwala przypuszczać, że nie podejmie on kolejnego zachowania, które miałyby zagrażać życiu innej osoby. Potencjalna ofiara przestępstwa, której dotyczy zlecenie zabójstwa, nie jest zagrożona. Wobec tego nie jest to abstrakcyjna ochrona życia człowieka, skoro sprawca nie musi mieć zamiaru zabójstwa. Kryminalizacja dotyczy: „sytuacji o subminimalnym czy wręcz zerowym ładunku społecznej szkodliwości”⁶⁷.

W wyniku tego wątpliwe jest *ratio legis* typu przestępstwa z art. 148a § 1 k.k., który nie chroni dobra prawnego w postaci życia, bowiem dobro to nie jest w przypadku przyjęcia zlecenia zabójstwa bynajmniej zagrożone. Z tego względu zamieszczenie tego typu przestępstwa w rozdziale przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu nie jest uzasadnione.

2.1.2. Podjęcie czynności przygotowawczych do zabójstwa

Wykładnia językowa art. 148a § 1 k.k. nie prowadzi do wniosku, że przyjęcie zlecenia zabójstwa należy rozumieć jako podjęcie czynności przygotowawczych do zabójstwa, co wykluczałoby drugi wariant interpretacyjny (art. 148a § 1 k.k. jako podjęcie czynności przygotowawczych do zabójstwa). Wynika to przede wszystkim z tego, że ustawodawca nie wymaga, aby przyjęcie zlecenia zabójstwa było uzewnętrznione. Mimo tego, że przyjęcie zlecenia rozumiane jako podjęcie czynności przygotowawczych immanentnie wiąże się z powzięciem zamiaru przyjęcia zlecenia zabójstwa przez sprawcę (zleceniobiorcę), to zamiar ten i tak nie musi zostać zakomunikowany zleceniodawcy⁶⁸.

korzyść majątkową lub osobistą, wprowadzając go w błąd co do gotowości wykonania zlecenia”; *Opinia w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 września 2021 r.*, Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, 30.9.2021 r., <<https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12351306/12815612/12815615/dokument525808.pdf>>, [dostęp: 13.12.2023 r.], s. 22 – według opiniodawców objęcie zakresem penalizacji: „zachowań, które mogą polegać na formalnym tylko, podyktowanym «chęcią zysku» przyjęciem zlecenia, bez zamiaru jego realizacji, wydaje się zbyt daleko idące”.

⁶⁴ Zob. J. Giezek, D. Gruszecka, K. Lipiński, *Opinia...*, s. 72; R. Kokot [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 148a k.k., teza 14.

⁶⁵ Zob. J. Karnat [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 148a k.k., teza 2.

⁶⁶ Zob. J. Giezek, D. Gruszecka, K. Lipiński, *Opinia...*, s. 72; P. Bogacki, M. Olężałek, *Kodeks...*, komentarz do art. 148a k.k., teza 4.

⁶⁷ A. Barczak-Oplustil, M. Małecki, S. Tarapata, M. Iwański, *Ekspertyza...*, s. 31.

⁶⁸ Zob. A. Barczak-Oplustil, M. Małecki, S. Tarapata, M. Iwański, *Ekspertyza...*, s. 31.

Eksperci z Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego Fundacja wskazują, że w przypadku przyjęcia zlecenia popełnienia przestępstwa nie ma konieczności podjęcia przez sprawcę jakiegokolwiek czynności zbliżającej go obiektywnie do urzeczywistnienia powziętego zamiaru, a także nie ma realnie uchwytniej eskalacji zagrożenia dla dobra prawnego⁶⁹. Dodatkowo sprawca (zleceniobiorca) nie musi zakomunikować zleceniodawcy, że zlecenie zostało przyjęte⁷⁰. Czynności przygotowawcze, w postaci np. zakupu noża, są jednak możliwe do wyodrębnienia i późniejszej oceny, dlatego taka interpretacja znamion art. 148a § 1 k.k. byłaby niepełna i nie odzwierciedlałaby pełnego zakresu kryminalizacji przestępstwa przyjęcia zlecenia zabójstwa.

Przeciwnie twierdzi projektodawca, iż: „Przyjęcie zlecenia zabójstwa stanowi zmianę w świecie zewnętrznym, sterowaną wolą człowieka, a więc spełnia przyjmowaną w prawie karnym definicję czynu. Owa zmiana polega na tym, że przyjmujący zlecenie informuje o tym zlecającego, manifestując gotowość jego dokonania, co stanowi warunek konieczny realizacji znamion tego przestępstwa”⁷¹. Możliwe jest zatem uznanie, że to drugi wariant interpretacyjny odpowiada najbardziej zamysłowi projektodawcy – ten jednak nie powinien odgrywać decydującej roli przy wiążącej obywateli wykładni przepisów prawa karnego.

2.1.3. Powzięcie zamiaru przyjęcia zlecenia zabójstwa

Powyższe wnioski pozwalają na płynne przejście do szerszej analizy trzeciego wariantu interpretacyjnego (art. 148a § 1 k.k. jako powzięcie zamiaru przyjęcia zlecenia zabójstwa), który statuuje typ przestępstwa z art. 148a § 1 k.k. jako tytułową myślzbrodnię. Trafnie wskazuje Magdalena Budyn-Kulik, w odniesieniu do kwestii formalnego lub materialnego charakteru typu z art. 148a § 1 k.k., że nie należy postrzegać jako jego skutku powstania zamiaru zabójstwa u zleceniobiorcy⁷². Podnosi również, że przyjęcie zlecenia zabójstwa nie musi mieć jakiejś określonej formy, jednak musi nastąpić w sposób dostatecznie wyraźny, dający się zaobserwować zewnątrz, ale może być on dorozumiany⁷³. Podobnie uważa Violetta Konarska-Wrzosek, iż: „przyjęcie zlecenia zabójstwa musi być wyraźnie zamanifestowane na zewnątrz jakimś zachowaniem akceptującym złożoną propozycję”; manifestacja gotowości realizacji zleconego zabójstwa może odbyć się w różny sposób, tj. werbalnie, ustnie lub pisemnie (zarówno w kontakcie osobistym, jak i na odległość), gestem wyrażającym akceptację czy za pomocą przedstawienia planu zabójstwa⁷⁴. Na tę konieczność zwraca również uwagę Joanna Karnat, iż: „niezbędne jest zakomunikowanie przez sprawcę gotowości jego realizacji. Może

⁶⁹ Zob. A. Barczak-Oplustil, M. Małecki, S. Tarapata, M. Iwański, *Ekspertryza...*, s. 29.

⁷⁰ Zob. A. Barczak-Oplustil, M. Małecki, S. Tarapata, M. Iwański, *Ekspertryza...*, s. 31.

⁷¹ Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z 22.2.2022 r., druk nr 2024, Sejm IX kadencji, <<https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/2851B-C6F8739C593C12587F10042EF6E/%24File/2024.pdf>>, [dostęp: 13.12.2023 r.], s. 59.

⁷² Zob. M. Budyn-Kulik [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 148a k.k., teza 3.

⁷³ Zob. M. Budyn-Kulik [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 148a k.k., teza 5.

⁷⁴ Zob. V. Konarska-Wrzosek [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 148a k.k., teza 3.

to nastąpić w jakikolwiek sposób, np. słowem lub gestem⁷⁵ oraz Michał Królikowski, wskazując, że: „Konieczne jest (...) ujawnienie faktu przyjęcia w następczym zachowaniu wyrażającym realizację podjętej decyzji”⁷⁶. Inni do realizacji znamion z art. 148a § 1 k.k. wymagają „zadeklarowania gotowości zabójstwa” nawet w braku zamiaru jego dokonania⁷⁷.

Jacek Giezek, Dagmara Gruszecka i Konrad Lipiński określają typ przestępstwa z art. 148a § 1 k.k. w zbliżonym tonie, jako kryminalizację komunikacji zaistnienia zamiaru⁷⁸, ale przy „wewnętrznej zgodzie na bezprawne zachowanie”⁷⁹, która to właśnie wymagana jest przez znamiona art. 148a § 1 k.k. w przeciwieństwie do komunikacji zaistnienia zamiaru. Zgodzić należy się, że określona forma nie jest wymagana – tak samo ze znamion nie wynika, aby przyjęcie zlecenia zabójstwa musiało być wyraźne, uzewnętrznione – zamiar nie musi zatem zostać zakomunikowany zleceńodawcy⁸⁰.

Zasadniczo można wywodzić, że racjonalny ustawodawca nie wprowadziłby do porządku prawnego typu przestępstwa, którego przedmiotem nie jest czyn zabroniony. Uwzględnienie okoliczności nowelizacji Kodeksu karnego i ówczesnych praktyk legislacyjnych nie pozwala jednak na wyprowadzenie tak jednoznacznego wniosku. Tym bardziej, że projektodawca w uzasadnieniu projektu posługuje się nielogiczną argumentacją. Stwierdza bowiem, iż: „Skoro projekt przewiduje wprowadzenie karalności wejścia w porozumienie w celu popełnienia przestępstwa (karalność przygotowania), to analogicznie należy wprowadzić karalność przyjęcia zlecenia na zabójstwo”⁸¹; „RPO błędnie uznaje przyjęcie zlecenia na zabójstwo za przygotowanie do zabójstwa (...) Skoro możliwe jest wprowadzenie karalności wejścia w porozumienie w celu popełnienia przestępstwa (karalność przygotowania), to analogicznie można wprowadzić karalność wejścia w porozumienie co do wykonania zabójstwa”⁸² – możliwe jest zatem postawienie pytania, czym różni się w tym kontekście określenie „w celu popełnienia przestępstwa” od określenia „co do wykonania zabójstwa”? Dlatego też niekoniecznie należy uznać, że: „Przyjęcia zlecenia nie można wywodzić z samego milczenia osoby,

⁷⁵ J. Karnat [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 148a k.k., teza 5.

⁷⁶ M. Królikowski [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 148a k.k., teza 1.

⁷⁷ Zob. *Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 762)*, Biuro Legislacyjne, Kancelaria Senatu, 18.7.2022 r., <<https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/6460/plik/762o.pdf>>, [dostęp: 13.12.2023 r.], s. 5; *Uwagi Sądu Najwyższego...*, s. 23.

⁷⁸ Zob. J. Giezek, D. Gruszecka, K. Lipiński, *Opinia...*, s. 73.

⁷⁹ J. Giezek, D. Gruszecka, K. Lipiński, *Opinia...*, s. 72.

⁸⁰ Zob. A. Barczak-Oplustil, M. Małecki, S. Tarapata, M. Iwański, *Eksperyta...*, s. 31.

⁸¹ Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z 22.2.2022 r., druk nr 2024, Sejm IX kadencji, <<https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/2851BC6F8739C593C12587F10042EF6E/%24File/2024.pdf>>, [dostęp: 13.12.2023 r.], s. 59.

⁸² Stanowisko Ministra Sprawiedliwości do uwagi Rzecznika Praw Obywatelskich i Sądu Najwyższego [w:] *Uwagi zgłoszone w ramach opiniowania do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z 16.9.2021 r. (UD 281)*, druk nr 2024, Sejm IX kadencji, <<https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/2851BC6F8739C593C12587F10042EF6E/%24File/2024.pdf>>, [dostęp: 13.12.2023 r.], s. 37–38.

do której zlecenie zostało skierowane (...) Interpretację taką jako prowadzącą do zbyt szerokiej penalizacji należy kategoriycznie odrzucić⁸³. Argument ten byłby trafny, gdyby ustawodawca skryminalizował popełnienie czynu, a nie powzięcie zamiaru⁸⁴.

Jak wskazuje Michał Królikowski, art. 148a § 1 k.k.: „w istocie przewiduje karalność swoistego stanu rzeczy polegającego na powzięciu przez daną osobę zamiaru dokonania czynu zabronionego, co godzi w konstytucyjną zasadę karania człowieka za czyn, a nie za «złe» myśli⁸⁵. Na tę kwestię zwracają również uwagę eksperci z Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego Fundacja: „Rzecz jasna nie wszystko, co twórca przepisu opisze w Kodeksie karnym spełnia wymagania stawiane dla «czynu» w rozumieniu prawa karnego; przyjęcie zlecenia zabójstwa nie staje się więc czynem z samego faktu opisania tego fenomenu w proponowanym art. 148a k.k.”⁸⁶.

Zgodnie z rzymską paremią *cogitationis poenam nemo patitur* – myśli nie podlegają karze. Wszystko to, co zawiera się w sferze wewnętrznej (*forum internum*) człowieka, nie może być w jakikolwiek sposób wartościowane. Odpowiedzialności karnej podlega bowiem ten tylko, kto dopuścił się czynu zabronionego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia, jak wynika z art. 42 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej⁸⁷. Podstawę wartościowania stanowi zatem czyn zabroniony pod groźbą kary, a więc zmiana w świecie zewnętrznym, którą można wyodrębnić. To naczelną zasadą prawa karnego. Ustanowienie karalności przyjęcia zlecenia zabójstwa w art. 148a § 1 k.k., czyli powzięcia zamiaru popełnienia przestępstwa, godzi w kodeksowe, konstytucyjne i konwencyjne zasady ponoszenia odpowiedzialności karnej⁸⁸. Nie jest to odpowiedzialność karna za czyn, ale za zamiar – art. 148a § 1 k.k. to przykład myślozbrodni. Myśli nie można udowodnić, bowiem jest nieuchwytna. Wobec tego: „postępowanie ustawodawcy zmierza do rozdziwieniu zasad ogólnych odpowiedzialności karnej z procesem typizacji czynów zabronionych”⁸⁹. Wątpliwości budzi przy tym określoność znamion z art. 148a § 1 k.k. (będąca zresztą przyczyną niniejszych analiz), jak również celowość i proporcjonalność reakcji prawnokarnej. Niepokojąco stwierdza się, że: „Wobec najpoważniejszych obiekcji co do możliwości legitymizacji wprowadzania kary kryminalnej za zachowania stanowiące jedynie jakąś formę «przygotowania» do popełnienia zbrodni zabójstwa [w art. 148 § 5 k.k. – M.W.], dodanie powyższego typu czynu zabronionego [z art. 148a § 1 k.k. – M.W.], w przypadku którego zakres ingerencji prawnokarnej jest jeszcze szerszy, musi napotykać na zdecydowany opór”⁹⁰. Taka kryminalizacja nie mieści się w standardach

⁸³ J. Karnat [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 148a k.k., teza 5.

⁸⁴ Zob. M. Małecki, *Sejm...*

⁸⁵ M. Królikowski [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 148a k.k., teza 1.

⁸⁶ A. Barczak-Oplustil, M. Małecki, S. Tarapata, M. Iwański, *Ekspertyza...*, s. 30.

⁸⁷ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 ze zm.), dalej: Konstytucja RP.

⁸⁸ Zob. A. Barczak-Oplustil, M. Małecki, S. Tarapata, M. Iwański, *Ekspertyza...*, s. 30.

⁸⁹ M. Królikowski [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 148a k.k., teza 3.

⁹⁰ J. Giezek, D. Gruszecka, K. Lipiński, *Opinia...*, s. 71.

prawa karnego demokratycznego państwa prawa⁹¹. Szczegółowe omówienie wątków konstytucyjności typu przestępstwa z art. 148 § 1 k.k. wymagałoby jednak zupełnie odrębnej analizy.

Na marginesie warto wskazać, że nie bez przyczyny twierdzi się, iż Kodeks karny przewiduje typy przestępstw, a więc typy zachowań społecznie szkodliwych, które wymagają reakcji ze strony państwa. Przyjęcie zlecenia zabójstwa człowieka nie było dotychczas zachowaniem typowym, w efekcie wymagającym kryminalizacji⁹², dlatego uzasadnione jest przepuszczenie, że mimo wejścia w życie art. 148a k.k. wykrywalność tego przestępstwa będzie niska. Potwierdzają to prokuratorzy, którzy wskazują, iż: „(...) jako praktycy mamy świadomość incydentalności tego typu przypadków”⁹³.

Wynikająca ze znamion korzyść majątkowa lub osobista nie musi być wyłącznie udzielona, ale może być także obiecana. O ile możliwe jest zawężanie interpretacji udzielenia korzyści majątkowej do czynności zewnętrznej jej przyjęcia, o tyle obietnica tej korzyści lub korzyści osobistej nie musi stanowić czynności zewnętrznej, bowiem może przejawiać się w samym procesie myślowym odbiorcy polegającym np. na przeczytaniu wiadomości tekstowej. Należy zatem zauważyć, że sprawca nie musi nawet przyjąć jakiegokolwiek korzyści, by aktualizowało się wypełnienie kompletu znamion omawianego przestępstwa⁹⁴.

Według Michała Królikowskiego art. 148a § 1 k.k. wprowadza kryminalizację zgody, a więc zdarzenia sprowadzającego się do pojawienia się u danej osoby mentalnego nastawienia psychicznego dotyczącego przyjęcia, akceptacji zlecenia zabójstwa innej osoby⁹⁵. Jeżeli „przyjęcie zlecenia” należy interpretować, również w kontekście przytoczonych definicji słownikowych, jako zgodę na coś, uznanie czegoś, decyzję podjęcia się czy gotowość wykonania określonej pracy, to kształt znamion z art. 148a § 1 k.k. nie wyklucza, aby „przyjęcie zlecenia” mogło być zmianą psychiczną ograniczającą się zatem do nieuzewnętrznionego powzięcia zamiaru popełnienia przestępstwa⁹⁶ – zamiaru przyjęcia zlecenia zabójstwa, a nie zamiaru zabójstwa. Z tego względu przyjęcie zlecenia zabójstwa, a więc swego rodzaju zgoda czy postanowienie popełnienia zabójstwa⁹⁷,

⁹¹ Zob. J. Giezek, D. Gruszecka, K. Lipiński, *Opinia...*, s. 73.

⁹² Zob. R. Kokot, *Przestępstwo przyjęcia zlecenia zabójstwa (art. 148a § 1 k.k.) w ujęciu nowelizacji kodeksu karnego z 13 czerwca 2019 roku*, „Przegląd Prawa i Administracji” 2020, nr 122, s. 290: „Ogólnie rzecz biorąc wydaje się, iż przyjęte w zakresie ochrony życia zmiany – w tym typizacja przestępstwa przyjęcia zlecenia zabójstwa – są wyrazem swoistego «przereagowania» ustawodawcy w sytuacji braku rzeczywistego uzasadnienia tak radykalnego zwiększenia surowości karnia, nieznanego oparcia ani w argumentacji kryminologicznej, ani w danych statystycznych”.

⁹³ E. Janczur, G. Stanek, A. Antoniak-Drożdż, P. Burzyński, A. Staszak, D. Mrozowski, *Opinia Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk 762)*, 12.7.2022 r., <https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatinitiatywyplik/11542/4/762_iso.pdf>, [dostęp: 13.12.2023 r.], s. 12.

⁹⁴ Zob. A. Barczak-Oplustil, M. Małecki, S. Tarapata, M. Iwański, *Ekspertyza...*, s. 29.

⁹⁵ Zob. M. Królikowski [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 148a k.k., teza 1 i 3.

⁹⁶ Zob. D. Bek, *Karalność przygotowania do zabójstwa człowieka*, „Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem” 2020, nr 4, s. 45.

⁹⁷ Zob. A. Barczak-Oplustil, M. Małecki, S. Tarapata, M. Iwański, *Ekspertyza...*, s. 28.

może przybrać formę wyraźną (np. poprzez jej wyrażenie słowne) lub dorozumianą (np. poprzez milczenie⁹⁸ – brak zaprzeczenia). Zgoda ta nie musi być bowiem potwierdzona w jakimkolwiek dalszym zachowaniu sprawczym⁹⁹. Penalizowana jest sama w sobie strona podmiotowa przestępstwa bez jej przedmiotowego odniesienia.

Na zwieńczenie tej części analiz należy wskazać, że projektodawca odmiennie rozumiał przygotowany przez siebie przepis art. 148a § 1 k.k. na początku¹⁰⁰ i na końcu¹⁰¹ rządowego procesu legislacyjnego. Interpretacja przepisu zmieniła się diametralnie. W pierwotnym uzasadnieniu projektu ustawy nowelizującej projektodawca stwierdza, że: „Przyjęcie zlecenia zabójstwa jest natomiast zachowaniem podjętym na tym samym, wstępnym etapie zmierzającym finalnie do realizacji zasadniczego zamierzenia przestępnego, lecz przez osobę trzecią już w chwili zaakceptowania (choćbyby milczącego, a więc jest to możliwe również poprzez zaniechanie) propozycji, której przedmiotem jest zabójstwo człowieka”¹⁰². Zdanie to zniknęło z finalnego uzasadnienia projektu przekazanego do Sejmu. Projektodawca wyraźnie zaznacza, że przyjęcie zlecenia zabójstwa, o którym mowa w art. 148a § 1 k.k., może polegać na milczącym zaakceptowaniu propozycji, czyli zostać popełnione przez zaniechanie. Początkowa intencja projektodawcy nie budzi wątpliwości, mimo że w finalnym uzasadnieniu już szeroko opisuje konieczność manifestacji przyjęcia zlecenia zabójstwa¹⁰³, czym wyklucza możliwość jego popełnienia przez zaniechanie.

Kolejna radykalna zmiana uzasadnienia dotyczy konieczności powzięcia zamiaru zabójstwa w przypadku realizacji znamion z art. 148a § 1 k.k. Jak wskazano w pierwotnym uzasadnieniu projektu: „Należy również podkreślić, że szkodliwość społeczna tego czynu nie opiera się **tylko** [podkr. M.W.] na podjęciu decyzji woli o zabójstwie, lecz **również** [podkr. M.W.] na pewnym porozumieniu z inną osobą w tym zakresie”¹⁰⁴. W tej wersji projektodawca uznaje, że podjęcie decyzji woli o zabójstwie, którą można utożsamiać z powzięciem zamiaru zabójstwa, to element społecznej szkodliwości przestępstwa z art. 148a § 1 k.k. Pogrubione wyrazy zniknęły z finalnego uzasadnienia projektu przekazanego do Sejmu, a powyższe zdanie otrzymało brzmienie: „Należy

⁹⁸ Zob. D. Bek, *Karalność...*, s. 44–45.

⁹⁹ Zob. A. Barczak-Oplustil, M. Małecki, S. Tarapata, M. Iwański, *Ekspertyza...*, s. 29–30.

¹⁰⁰ Zob. uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z 16.9.2021 r., UD 281, <<https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12351306/12815606/12815607/dokument521206.pdf>>, [dostęp: 13.12.2023 r.], s. 92–93.

¹⁰¹ Zob. uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z 22.2.2022 r., druk nr 2024, Sejm IX kadencji, <<https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/2851BC6F8739C593C12587F10042EF6E/%24File/2024.pdf>>, [dostęp: 13.12.2023 r.], s. 58–61.

¹⁰² Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z 16.9.2021 r., UD 281, <<https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12351306/12815606/12815607/dokument521206.pdf>>, [dostęp: 13.12.2023 r.], s. 92.

¹⁰³ Zob. uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z 22.2.2022 r., druk nr 2024, Sejm IX kadencji, <<https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/2851BC6F8739C593C12587F10042EF6E/%24File/2024.pdf>>, [dostęp: 13.12.2023 r.], s. 59–60.

¹⁰⁴ Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z 16.9.2021 r., UD 281, <<https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12351306/12815606/12815607/dokument521206.pdf>>, [dostęp: 13.12.2023 r.], s. 93.

również podkreślić, że szkodliwość społeczna tego czynu nie opiera się na podjęciu decyzji woli o zabójstwie, lecz na pewnym porozumieniu z inną osobą w tym zakresie¹⁰⁵. Taka zmiana prowadzi do zgoła przeciwnego wniosku, że znamiona art. 148a § 1 k.k. nie wymagają powzięcia zamiaru zabójstwa.

W związku z powyższym niewyjaśnione zmiany stanowiska projektodawcy dotyczące przygotowanego przez niego typu przestępstwa z art. 148a § 1 k.k. (niestety nieodnotowane przez komentatorów¹⁰⁶), którego brzmienie – co istotne – nie uległo zmianie, powodują, że nie mogą być one uznane za choćby w minimalnym stopniu wiarygodne, dlatego nie powinny wyznaczać kierunku interpretacji znamion. Cytowanie lub uwzględnianie stanowiska projektodawcy w analizach dogmatycznych bez odnotowania wskazanych nieścisłości, a co najmniej bez stosownej informacji o jego niejednorodności, zaprzecza zasadom wykładni przepisów prawa. Konieczna jest autonomizacja analizy art. 148a § 1 k.k., skoro oficjalne uzasadnienia wprowadzenia tego przepisu do porządku prawnego są wzajemnie, a nawet wewnątrznie sprzeczne.

2.2. Relacja do przygotowania i usiłowania zabójstwa

Jak wskazuje Magdalena Budyn-Kulik, mimo trudności w określeniu charakteru art. 148a § 1 k.k., omawiany typ przestępstwa stanowi wyjście na przedpole czynu zabronionego i jest *sui generis* przygotowaniem¹⁰⁷. Taka interpretacja prowadzi do wniosku, że art. 148a § 1 k.k. stanowi *lex specialis* w stosunku do art. 148 § 5 k.k., w którym równocześnie wprowadzono penalizację przygotowania do zabójstwa. Magdalena Budyn-Kulik potwierdza to zresztą, dodając, że przestępstwo z art. 148a § 1 k.k. może pozostawać w zbiegu pozornym z przygotowaniem do zabójstwa, będącym wówczas *lex generalis*¹⁰⁸. Wątpliwe jest jednak twierdzenie, iż: „Podjęcie czynności mających prowadzić do przyjęcia zlecenia może stanowić karalne przygotowanie do zabójstwa”¹⁰⁹ (w konsekwencji tego rozumowania przyjęcie zlecenia zabójstwa to zachowanie następujące po przygotowaniu do zabójstwa). W takim razie należy przyjąć, że według Magdaleny Budyn-Kulik zakres normowania art. 148a § 1 k.k. mieści się – gdyby nanieść go na oś zachowań prowadzących do zabójstwa – pomiędzy przygotowaniem do zabójstwa z art. 148 § 5 k.k. a usiłowaniem zabójstwa z art. 148 § 1 k.k. (przyjęcie zlecenia zabójstwa nie jest jeszcze zachowaniem bezpośrednio zmierzającym do dokonania zabójstwa).

Odnosząc się do przytoczonego twierdzenia, nie sposób się z nim zgodzić, albowiem gdyby „podjęcie czynności mających prowadzić” do przestępstwa z art. 148a § 1 k.k. miałyby odpowiadać przygotowaniu do zabójstwa z art. 148 § 5 k.k., to zgodnie z art. 16

¹⁰⁵ Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z 22.2.2022 r., druk nr 2024, Sejm IX kadencji, <<https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/2851B-C6F8739C593C12587F10042EF6E/%24File/2024.pdf>>, [dostęp: 13.12.2023 r.], s. 59.

¹⁰⁶ Zob. M. Królikowski [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 148a k.k., teza 2; R. Kokot [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 148a k.k., teza 1.

¹⁰⁷ Zob. M. Budyn-Kulik [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 148a k.k., teza 1.

¹⁰⁸ Zob. M. Budyn-Kulik [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 148a k.k., teza 10.

¹⁰⁹ M. Budyn-Kulik [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 148a k.k., teza 3.

§ 1 k.k. sprawca musiałby mieć już na tym etapie (tj. przed przyjęciem zlecenia zabójstwa) zamiar zabójstwa. Wejście w porozumienie z inną osobą (*explicite* wskazane jako przykładowy wariant przygotowania do przestępstwa w art. 16 § 1 k.k.), które może być utożsamiane z przyjęciem zlecenia zabójstwa¹¹⁰ (tj. dalszym etapem), z zamiarem zabójstwa, realizuje znamiona art. 148 § 5 k.k. Z tego względu zaproponowane przez Magdalenę Budyn-Kulik umiejscowienie art. 148a § 1 k.k. w pochodzie zabójstwa pozbawiałoby zasadności jego odrębne wprowadzenie, a to z uwagi na to, że wszystkie odpowiadające temu typowi przestępstwa zachowania stanowiłyby w istocie przygotowanie do zabójstwa z art. 148 § 5 k.k., zagrożone identyczną sankcją (również jest to kara pozbawienia wolności od 2 do 15 lat). Również według Mariusza Olężałka i Piotra Bogackiego: „czynność sprawcza polega na wejściu w porozumienie między zleceniodawcą a zleceniobiorcą, którego treścią jest powzięcie zamiaru zabójstwa stymulowanego korzyścią majątkową lub osobistą albo obietnicą takich korzyści”¹¹¹. W takim ujęciu art. 148a § 1 k.k. to *superfluum* ustawowe, zawierające się w przygotowaniu do zabójstwa z art. 148 § 5 k.k., a można przypuszczać, że nie o taki efekt chodziło ustawodawcy.

Wnioski wypływające z przeprowadzonej analizy potwierdzają tytułową tezę, że typ przestępstwa z art. 148a § 1 k.k. to myślozbrodnia¹¹² – nie jest to *sui generis* przygotowanie, a co najwyżej może być określony *quasi* przygotowaniem, choć najlepszym określeniem jest „przedprzygotowanie”¹¹³ (wprowadza kryminalizację fazy przed przygotowaniem do przestępstwa opisanym w art. 16 § 1 k.k.¹¹⁴, a w istocie – fazy przed przygotowaniem do zabójstwa z art. 148 § 5 k.k.), odniesione do perspektywicznego dokonania zabójstwa. W kontekście art. 148a § 1 k.k. nieuzasadnione jest bowiem twierdzenie, iż zachowanie sprawcze polega na przygotowawczym wejściu w porozumienie ze zleceniodawcą w celu zabójstwa człowieka¹¹⁵. Ze znamion art. 148a § 1 k.k. nie wynika, aby do ich realizacji sprawca (zleceniobiorca), przyjmując zlecenie zabójstwa, musiał mieć zamiar zabójstwa, ani też aby musiał podejmować czynności przygotowawcze do zabójstwa.

Interpretacja art. 148a § 1 k.k., która sprowadza się do ponoszenia odpowiedzialności za samo powzięcie zamiaru przyjęcia zlecenia zabójstwa, a więc fazę przedprzygotowawczą popełnienia przestępstwa, nie pozwala zgodzić się z poglądem o możliwości jego usiłowania i stosowania art. 13 § 1 lub 2 k.k. Jacek Giezek, Dagmara Gruszecka i Konrad Lipiński przekonują, że: „w razie realizacji znamion przyjęcia zlecenia mamy mieć do czynienia z dokonaniem danego przestępstwa rodzajowego, co oznacza, że zakres ewentualnej ingerencji prawnokarnej będzie jeszcze szerszy, gdyż w systemie

¹¹⁰ Zob. R. Kokot, *Przestępstwo...*, s. 272.

¹¹¹ P. Bogacki, M. Olężałek, *Kodeks...*, komentarz do art. 148a k.k., teza 6.

¹¹² Zob. A. Barczak-Oplustil, M. Małecki, S. Tarapata, M. Iwański, *Ekspertyza...*, s. 30.

¹¹³ Zob. J. Giezek, D. Gruszecka, K. Lipiński, *Opinia...*, s. 72.

¹¹⁴ Zob. M. Małecki, *Sejm...*

¹¹⁵ Zob. A. Barczak-Oplustil, M. Małecki, S. Tarapata, M. Iwański, *Ekspertyza...*, s. 29.

form stadialnych nie da się wykluczyć również odpowiedzialności za usiłowanie przyjęcia zlecenia¹¹⁶.

Nie jest jednak jasne, kiedy odpowiedzialność za usiłowanie przyjęcia zlecenia zabójstwa mogłaby być egzekwowana, gdy potencjalny zleceniobiorca umawia się na spotkanie z potencjalnym zleceniodawcą, gdy ten ostatni przyszedł na spotkanie, czy gdy potencjalny zleceniobiorca wskazuje mu przed przyjęciem zlecenia numer konta bankowego¹¹⁷. Za przykłady podaje się także: „nawiązanie kontaktu z osobą, która w Internecie zamieściła zlecenie zabójstwa człowieka w zamian za korzyść majątkową po jego wykonaniu”¹¹⁸, „kontekst negocjacyjny i pojawiające się w nich warunkowe odrzucenie udzielanej lub obiecywanej korzyści majątkowej lub osobistej”¹¹⁹ czy „«warunkowe» (względne) odrzucenie, np. z powodu zbyt mało atrakcyjnych warunków udzielonej lub obiecannej korzyści majątkowej lub osobistej”, „rozpoczęcie i prowadzenie negocjacji (rokowań) między stronami – zleceniodawcą (podlegającym) a adresatem oferty – co do warunków przyjęcia zlecenia zabójstwa”, a także „ujawnienie (uzewnętrznienie) woli przyjęcia zlecenia zabójstwa wobec osób, co do których chcący przyjąć takie zlecenie zakłada, że noszą się z zamiarem zabójstwa człowieka”¹²⁰.

Rajnhardt Kokot, dopuszczając możliwość usiłowania przestępstwa z art. 148a § 1 k.k., wskazuje, że typ ten stanowi wyraz tendencji w kierunku wzmocnienia ochrony życia człowieka poprzez jej przeniesienie na etap głębokiego przeddokonania, ściślej nie tylko przedpola usiłowania, ale i penalizowanego w art. 148 § 5 k.k. przygotowania do zabójstwa¹²¹. Wnioski dotyczące usiłowalności przestępstwa z art. 148a § 1 k.k. są jednak uzależnione od kwestii o wiele bardziej ogólnych, odnoszących się do zasad typizacji etapów przestępstwa, czyli form stadialnych i wiążących się z nimi przepisów Kodeksu karnego, jak choćby definicji legalnej przygotowania do przestępstwa z art. 16 § 1 k.k., a także wzajemnego usytuowania poszczególnych etapów przeddokonania.

Słusznie zauważa Mikołaj Małecki, że: „Formy stadialne nie są autozwrotne («usiłowanie usiłowania») ani odwrotne («usiłowanie przygotowania»)»¹²², a „Każdy typ przygotowawczego czynu zabronionego pod groźbą kary jest przestępstwem nieusiłowalnym i nie ma do niego zastosowania art. 13 § 1 k.k.”¹²³. W takim razie, skoro nie można usiłować przygotowania, bo jest to sprzeczne konstrukcyjnie, to tym bardziej nie można usiłować „przedprzygotowania”, a więc fazy wcześniejszej, ani dopuszczać takiej możliwości tylko dlatego, że art. 148a § 1 k.k. jest „przestępstwem rodzajowym” (słowem, „przedprzygotowanie” nie jest, co prawda, *stricte* jednym z etapów przestępstwa, art. 148a § 1 k.k. nie wprowadza penalizacji etapu przestępstwa, ale na osi zaawan-

¹¹⁶ J. Giezek, D. Gruszecka, K. Lipiński, *Opinia...*, s. 73. Zob. P. Bogacki, M. Olężałek, *Kodeks...*, komentarz do art. 148a k.k., teza 8; R. Kokot [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 148a k.k., teza 15.

¹¹⁷ Zob. J. Giezek, D. Gruszecka, K. Lipiński, *Opinia...*, s. 73–74.

¹¹⁸ J. Karnat [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 148a k.k., teza 8.

¹¹⁹ M. Królikowski [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 148a k.k., teza 11.

¹²⁰ R. Kokot [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 148a k.k., teza 15.

¹²¹ Zob. R. Kokot [w:] *Kodeks...*, komentarz do art. 148a k.k., teza 2.

¹²² M. Małecki, *Przygotowanie...*, s. 297.

¹²³ M. Małecki, *Przygotowanie...*, s. 307–308.

sowania pochodzącego zabójstwa znajduje się faktycznie i systemowo przed przygotowaniem do zabójstwa).

Takie rozumowanie ukazuje niekonsekwencję z perspektywy ściśle konstrukcyjnej, ale jest nieakceptowalne także z innego powodu. Zdaniem Andrzeja Zolla nie jest karalne usiłowanie przestępstw abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo¹²⁴, w tym zatem myślozbrodni z art. 148a § 1 k.k., bowiem karalności usiłowania tych przestępstw nie da się pogodzić z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. Sama kryminalizacja powzięcia zamiaru przyjęcia zlecenia zabójstwa, tak dalekiego przedpoła naruszenia dobra prawnego, budzi zasadnicze wątpliwości konstytucyjne, zaś: „Cofanie się jeszcze do postaci studialnych tego typu czynów zabronionych stanowi sprzeczne z demokratycznym państwem prawa poszerzenie karalności poza wypadki konieczne dla ochrony dóbr prawnych”¹²⁵.

Poszczególne zakresy penalizacji etapów danego przestępstwa nie zawierają między sobą żadnych luk (przygotowanie – usiłowanie – dokonanie). Jeżeli sprawca powziął zamiar zabójstwa, to zmierzanie do jego dokonania należy oceniać jako przygotowanie (art. 148 § 5 k.k.), a bezpośrednio zmierzanie jako usiłowanie zabójstwa (art. 13 § 1 lub 2 k.k. w zw. z art. 148 § 1 k.k.). Niemożliwe jest bowiem usytuowanie przyjęcia zlecenia zabójstwa przykładowo między przygotowaniem a usiłowaniem zabójstwa, chociażby z tego powodu, że każdy z wskazanych i wyróżnianych w Kodeksie karnym etapów przestępstwa wymaga, aby sprawca miał zamiar popełnienia przestępstwa docelowego (w tym przypadku zabójstwa). Przepis art. 148a § 1 k.k. wymaga jedynie, by sprawca umyślnie przyjął zlecenie zabójstwa w zamian za udzieloną mu korzyść lub jej obietnicę, nie wymaga natomiast celu czy zamiaru zrealizowania tego zlecenia, czyli zamiaru dokonania zabójstwa¹²⁶. Z tego względu popełnienie przestępstwa z art. 148a § 1 k.k. należy rozumieć jako samo powzięcie zamiaru przyjęcia zlecenia zabójstwa człowieka. W przeciwnym razie takie zachowanie mieściłoby się w zakresie normowania art. 148 § 5 k.k., czyli przygotowania do zabójstwa, a przy uwzględnieniu racjonalności ustawodawcy wprowadzenie odrębnego typu przestępstwa z art. 148a § 1 k.k. ma służyć zapobieganiu jeszcze innym zachowaniom.

3. Podsumowanie

Przeprowadzone rozważania wskazują, że typ przestępstwa z art. 148a § 1 k.k., polegający na przyjęciu zlecenia zabójstwa człowieka, budzi wątpliwości materialnoprawne, ale także konstytucyjne. Ponadto w doktrynie podnosi się również wątpliwości związane z konstytucyjnością przepisu określającego datę wejścia w życie ustawy nowelizującej na 1.10.2023 r., które zdaniem Mikołaja Małeckiego pozwalają na zakwestionowanie

¹²⁴ Zob. A. Zoll [w:] *Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Część I. Komentarz do art. 1–52*, red. W. Wróbel, A. Zoll, Warszawa 2016, komentarz do art. 13 k.k., teza 4.

¹²⁵ A. Zoll, *Odpowiedzialność karna za czyn niesprowadzający zagrożenia dla dobra prawnego w świetle Konstytucji* [w:] *Formy stadialne i postacie zjawiskowe popełnienia przestępstwa*, red. J. Majewski, Toruń 2007, s. 16.

¹²⁶ Zob. A. Barczak-Oplustil, M. Małecki, S. Tarapata, M. Iwański, *Ekspertyza...*, s. 30.

jej skuteczności¹²⁷. Pogląd ten nawiązuje do zmiany terminu wejścia w życie wzmiankowanej ustawy – pierwotnie miał być to 14.3.2023 r., a finalnie 1.10.2023 r.

Wnioski z analiz prowadzą do konkluzji, że art. 148a § 1 k.k. wprowadza kryminalizację „przedprzygotowania” do zabójstwa – do realizacji znamion nie jest wymagane, aby sprawca (zleceniobiorca) miał zamiar zabójstwa lub musiał podejmować czynności przygotowawcze do zabójstwa, wystarczające jest bowiem samo nieuzewnętrznione powzięcie zamiaru przyjęcia zlecenia zabójstwa, które nie spełnia cech czynu zabronionego pod groźbą kary, co czyni go myślozbrodnią.

W wyniku powyższego argumenty o praktycznej niestosowalności art. 148a § 1 k.k. wynikają zarówno z niekonstytucyjności samego typu przestępstwa, jak i przepisu przesuwającego datę wejścia w życie ustawy nowelizującej z 7.7.2022 r. obejmującej ten przepis Kodeksu karnego, co *de lege lata* powinno wpływać na rozstrzygnięcia sądowe z nim związane.

Zastanawiające jest przy tym, dlaczego ustawodawca zdecydował się skryminalizować akurat przyjęcie zlecenia zabójstwa, a nie popełnienia innego przestępstwa. Przyjęcie zlecenia popełnienia wielu innych przestępstw jest nawet bardziej karygodne niż przyjęcie zlecenia zabójstwa, dla przykładu, w kategoriach typów czynów zabronionych, przyjęcie zlecenia przestępstwa: sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym; o charakterze terrorystycznym; handlu ludźmi. Zaznaczyć jednocześnie należy, że dodanie art. 148a § 1 k.k. może zapoczątkować mnożenie się w przyszłości w Kodeksie karnym tego typu myślozbrodni, dotyczących również innych typów czynów zabronionych pod groźbą kary, a to drastycznie obniży poziom ochrony praw i wolności obywateli¹²⁸.

Niestety, wprowadzenie typu przestępstwa z art. 148a § 1 k.k. to wyraz populizmu penalnego¹²⁹. Brak penalizacji przyjęcia zlecenia zabójstwa człowieka to nie luka prawna, jak uzasadniają projektodawcy, powołując się na uszczelnianie ochrony prawnokarnej i zapewnienie: „pełnej prawnokarnej ochrony życia na przedpolu umyślnego naruszenia tego dobra”¹³⁰. Nie ma potrzeby karania za wszystko i chronienia obywateli przed każdym zagrożeniem. Luki prawne (choć nazwa ta wydaje się mieć zabarwienie negatywne) w prawie karnym muszą występować, a taki stan rzeczy należy oceniać – paradoksalnie – pozytywnie. W państwie demokratycznym nie sposób tak regulować życia społecznego, aby wyeliminować wszystkie abstrakcyjne zagrożenia dla dóbr prawnych, bowiem rozszerzanie ochrony prawnokarnej przez państwo zawęży prawa i wolności obywateli.

¹²⁷ Zob. M. Małecki, *Niezmieniony Kodeks karny. Niekonstytucyjność vacatio legis nowelizacji Kodeksu karnego z 7 lipca 2022 r. i jej konsekwencje prawne*, Kraków 2023, s. 63 i n.

¹²⁸ Zob. A. Barczak-Oplustil, M. Małecki, S. Tarapata, M. Iwański, *Ekspertyza...*, s. 32; R. Kokot, *Przestępstwo...*, s. 290.

¹²⁹ Zob. M. Wiktorek, *Karalność myślozbrodni – ŁĄCZY NAS KARNE z dr Dagmarą Gruszecką*, „Karne24.com” z 23.12.2022 r., <<https://karne24.com/karalnosc-myslozbrodni>>, [dostęp: 13.12.2023 r.].

¹³⁰ Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z 22.2.2022 r., druk nr 2024, Sejm IX kadencji, <<https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/2851B-C6F8739C593C12587F10042EF6E/%24File/2024.pdf>>, [dostęp: 13.12.2023 r.], s. 58–59.

Karalność myśłobrodni, a precyzyjniej „myśłowystępku” z art. 148a § 1 k.k., czyli przestępczej myśli odniesionej do przyjęcia zlecenia zabójstwa, wykracza poza dopuszczalną ingerencję prawnokarną ustawodawcy w funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie, dlatego *de lege ferenda* należy opowiedzieć się za usunięciem art. 148a z Kodeksu karnego¹³¹.

Bibliografia

Literatura

- Barczak-Oplustil A., Małecki M., Tarapata S., Iwański M., *Ekspertyza. Populistyczna nowelizacja prawa karnego. Ustawa z dnia 7.07.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 762)*, Krakowski Instytut Prawa Karnego Fundacja, 19.7.2022 r., <https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatinicjatywypliki/11542/4/762_kipkf.pdf>, [dostęp: 13.12.2023 r.].
- Bek D., *Karalność przygotowania do zabójstwa człowieka*, „Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem” 2020, nr 4.
- Bielski M., *Sprawstwo zleciendawcze w projekcie nowelizacji kodeksu karnego*, „Prokuratura i Prawo” 2006, nr 10.
- Bogacki P., Olężałek M., *Kodeks karny. Komentarz do nowelizacji z 7.7.2022 r.*, Warszawa 2023.
- Budyn-Kulik M. [w:] *Kodeks karny. Komentarz aktualizowany*, red. Mozgawa M., LEX/el. 2023.
- Giezek J., Gruszecka D., Lipiński K., *Opinia na temat ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 762)*, Opinie i ekspertyzy, OE-412, Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji, Kancelaria Senatu 2022, <<https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/6468/plik/oe-412.pdf>>, [dostęp: 13.12.2023 r.].
- Giezek J., Lipiński K. [w:] *Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz*, red. Giezek J., Warszawa 2021.
- Janczur E., Stanek G., Antoniak-Drożdż A., Burzyński P., Staszak A., Mrozowski D., *Opinia Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk 762)*, 12.7.2022 r., <https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatinicjatywypliki/11542/4/762_lso.pdf>, [dostęp: 13.12.2023 r.].
- Kardas P. [w:] *Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Część I. Komentarz do art. 1–52*, red. Wróbel W., Zoll A., Warszawa 2016.
- Kardas P., *Zbieg przepisów ustawy w prawie karnym. Analiza teoretyczna*, Warszawa 2011.
- Karnat J. [w:] *Kodeks karny. Art. 1–316. Komentarz*, red. Gadecki B., Warszawa 2023.
- Kokot R. [w:] *Kodeks karny. Komentarz*, red. Stefański R.A., Warszawa 2023.
- Kokot R., *Przestępstwo przyjęcia zlecenia zabójstwa (art. 148a § 1 k.k.) w ujęciu nowelizacji kodeksu karnego z 13 czerwca 2019 roku*, „Przegląd Prawa i Administracji” 2020, nr 122.
- Konarska-Wrzosek V. [w:] *Kodeks karny. Komentarz*, red. Konarska-Wrzosek V., LEX/el. 2023.

¹³¹ Zob. D. Bek, *Karalność...*, s. 48: „W takim stanie rzeczy postulować należy całkowite porzucenie koncepcji odrębnego penalizowania przyjęcia zlecenia do zabójstwa człowieka w jakimkolwiek typie”.

- Królikowski M. [w:] *Kodeks karny. Tom II. Część szczególna. Komentarz do art. 117–221*, red. Królikowski M., Zawłocki R., Warszawa 2023.
- Małecki M., *Niezmieniony Kodeks karny. Niekonstytucyjność vacatio legis nowelizacji Kodeksu karnego z 7 lipca 2022 r. i jej konsekwencje prawne*, Kraków 2023.
- Małecki M., *Przygotowanie do przestępstwa. Analiza dogmatycznoprawna*, Warszawa 2016.
- Małecki M., *Sejm uchwalił „myszozbrodnię” (do 15 lat więzienia)*, „Dogmaty Karnisty” (Facebook) z 18.7.2022 r., <<https://www.facebook.com/dogmatykarnisty/posts/pfbid0y7qSHM-BMHUAgwGUUeQHGX2aQD7NHn8WHXv9jYHRtVTQk9aGLRXqWQkZr8PhFo76wl>>, [dostęp: 13.12.2023 r.].
- *Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 762)*, Biuro Legislacyjne, Kancelaria Senatu, 18.7.2022 r., <<https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/6460/plik/762o.pdf>>, [dostęp: 13.12.2023 r.].
- *Opinia Rzecznika Praw Obywatelskich dotycząca ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z 7.7.2022 r. (druk senacki nr 762, druki sejmowe nr 2024, 2339 i 2339-A)*, 15.7.2022 r., <https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatinicjatywypliki/11542/4/762_rpo.pdf>, [dostęp: 13.12.2023 r.].
- *Opinia w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia 16 września 2021 r.*, Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych, 30.9.2021 r., <<https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12351306/12815612/12815615/dokument525808.pdf>>, [dostęp: 13.12.2023 r.].
- *Opinia Zespołu ds. Prawa Karnego Stowarzyszenia Sędziów Polskich IUSTITIA dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z 16.9.2021 r., 27.9.2021 r.*, <<https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12351306/12815612/12815615/dokument525810.pdf>>, [dostęp: 13.12.2023 r.].
- Orwell G., *Rok 1984*, tłum. J. Fiedorczuk, Warszawa 2023.
- Pohl Ł., *Sprawstwo zleciendawcze jako nowa zjawiskowa forma czynu zabronionego. Uwagi na tle projektu zmian kodeksu karnego*, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2007, nr 3.
- *Słownik języka polskiego PWN*, red. Drabik L., <<https://sjp.pwn.pl>>, [dostęp: 13.12.2023 r.].
- *Uwagi Sądu Najwyższego do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw*, BSA II.021.18.2021, Biuro Studiów i Analiz, 12.10.2021 r., <<https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12351306/12815618/12815621/dokument542453.pdf>>, [dostęp: 13.12.2023 r.].
- *Wielki słownik języka polskiego*, red. Źmigrodzki P., <<https://wsjp.pl>>, [dostęp: 13.12.2023 r.].
- Wiktor M., *Karalność myszozbrodni – ŁĄCZY NAS KARNE z dr Dagmarą Gruszecką*, „Karne24.com” z 23.12.2022 r., <<https://karne24.com/karalnosc-myszozbrodni>>, [dostęp: 13.12.2023 r.].
- Wróbel W., Zajac D., *O dwóch dogmatykach prawa karnego* [w:] *Współczesne oblicze prawa karnego, prawa wykroczeń, kryminologii i polityki kryminalnej. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Violetcie Konarskiej-Wrzošek*, red. Bojarski J., Daško N., Lachowski J., Oczkowski T., Ziółkowska A., Warszawa 2023.
- Zoll A. [w:] *Kodeks karny. Część ogólna. Tom I. Część I. Komentarz do art. 1–52*, red. Wróbel W., Zoll A., Warszawa 2016.
- Zoll A., *Odpowiedzialność karna za czyn niesprowadzający zagrożenia dla dobra prawnego w świetle Konstytucji* [w:] *Formy stadialne i postacie zjawiskowe popełnienia przestępstwa*, red. Majewski J., Toruń 2007.

Akty prawne

- Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 ze zm.).
- Ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2023, poz. 1610, tekst jedn. ze zm.).
- Ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. 2022, poz. 1138, tekst jedn. ze zm.).
- Ustawa z 7.7.2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2022, poz. 2600 ze zm.).

Inne

- Uwagi zgłoszone w ramach opiniowania do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z 16.9.2021 r. (UD 281), druk nr 2024, Sejm IX kadencji, <<https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/2851BC6F8739C593C12587F10042EF6E/%24File/2024.pdf>>, [dostęp: 13.12.2023 r.].
- Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z 16.9.2021 r., UD 281, <<https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12351306/12815606/12815607/dokument521206.pdf>>, [dostęp: 13.12.2023 r.].
- Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z 22.2.2022 r., druk nr 2024, Sejm IX kadencji, <<https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/2851BC6F8739C593C12587F10042EF6E/%24File/2024.pdf>>, [dostęp: 13.12.2023 r.].